

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Mihaela TOMA

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Legătura dintre formarea profesională continuă și mentoratul cadrelor didactice în domeniul educației incluzive

didactice în domeniul educației incluzive. Sunt expuse aspecte conceptuale și aplicative din România, în paralel cu situația din sistemul de învățământ general incluziv din R. Moldova, cu privire la incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin facilitarea accesului și a participării la o educație de înaltă calitate și acordarea de șanse egale tuturor copiilor din instituțiile din învățământul de masă.

Cuvinte-cheie: formare profesională continuă, elevi cu CES, mentorat.

Abstract: *The article explores the importance of the correlation between continuous professional training and the mentorship of teaching staff in the field of inclusive education. We present conceptual and applied aspects of such training and mentorship from Romania, in parallel with the situation in the inclusive general education system in the Republic of Moldova, concerning the inclusion of SEN children by facilitating access and participation in high-quality education and by giving equal chances to all children in mass education institutions.*

Keywords: continuous professional training, SEN students, mentoring.

Procesul de incluziune presupune educarea și instruirea tuturor elevilor în clasele din învățământul de masă, indiferent de natura problemelor cu care se confruntă, fără discriminare din motive religioase, de sănătate, financiare, după statutul social al părinților, după familia din care provin etc. Se vor respecta drepturile fiecărui copil și se vor aplica principiile incluzive întru oferirea unei educații pentru toți, pentru ca nimeni să nu se simtă discriminat sau marginalizat în plan educațional sau în context social. Se vor crea condiții favorabile pentru toți copiii, iar instituția de învățământ se va adapta la nevoile lor.

ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE SISTEMELE DE EDUCAȚIE DIN ROMÂNIA ȘI R. MOLDOVA
În România, potrivit articolului 28 din Convenția

cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și ratificată de România prin Legea nr. 18/28 septembrie 1990 (republicată în 13 iunie 2001), fiecare copil are dreptul la educație, pe baza asigurării egalității de șanse. La Conferința UNESCO a miniștrilor de la Jomtien, Thailanda, din 1990, s-a pus accentul pe o nouă viziune în privința politicilor educaționale la nivel internațional, și anume școlile pentru toți, care sunt deschise, prietenoase, flexibile, inovatoare, capabile să ofere educație pentru toți și să asigure servicii educaționale tuturor categoriilor de copii [5, pp. 21-22].

Pe lângă incluziunea în mediul educațional al elevilor cu cerințe educaționale speciale, la fel de importantă este și cea la nivel social, conform Legii privind

includerea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012 [10] din R. Moldova, care enumeră drepturile persoanelor cu dizabilități pentru includere socială, asigurarea oportunităților de participare în toate domeniile vieții fără discriminare, oferindu-li-se șanse egale, ca și celorlalți membri ai societății, prin respectarea drepturilor și libertăților esențiale ale omului (art. 1). Scopul legii, prevăzut în art. 3, alin. 1, se referă la fixarea garanțiilor, protejarea și susținerea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale familiilor acestora. De asemenea, potrivit art. 28, alin. 1, legea se adoptă în vederea acordării unor oportunități reale de educație copiilor cu dizabilități, fiind asigurată și reabilitarea lor, din partea Ministerului Educației și autorităților administrației publice locale, prin îmbunătățirile create în cadrul instituțiilor de învățământ general, în sensul că vor facilita condiții optime pentru școlarizarea acestei categorii de copii [7, p. 13].

În *Strategia națională de dezvoltare Moldova Europeană 2030*, Obiectivul 3 prevede anumite priorități axate pe: crearea unor condiții favorabile pentru ca toți copiii să poată absolvi ciclul obligatoriu de învățământ, în mod gratuit, echitabil, accesibil pentru toți; o educație de calitate, obținută prin modernizarea și revizuirea curriculumului pentru toate treptele de învățământ.

De asemenea, în concordanță cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, menționate în Capitolul VI, art. f33, (1) „învățământul pentru copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale este gratuit, se organizează în instituțiile de învățământ general, inclusiv în instituțiile de învățământ special, sau prin învățământ la domiciliu”. (3) Statul asigură includerea copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale prin abordarea individualizată, determinarea formei de includere, examinarea și/sau reexaminarea complexă a copilului, (4) stabilirea formei de includere, evaluarea și/sau reevaluarea periodică a gradului de dezvoltare a copiilor și elevilor cu cerințe educaționale. (4¹) În instituțiile de învățământ general pot fi organizate servicii de specializare înaltă de tip *unitate de educație incluzivă* sau alte servicii pentru școlarizarea copiilor cu dizabilități severe, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și aprobate de Guvern [1].

În România, se ține cont de stipulările declarației adoptate în cadrul Conferinței Mondiale a Educației Speciale de la Salamanca, din anul 1994, și de teza UNESCO din anul 1988, care stipulează: „Integrarea școlară și reabilitarea pe baza resurselor comunitare reprezintă abordări complementare, care se sprijină reciproc în favoarea acordării de servicii pentru persoanele cu cerințe speciale”. Este vorba de principiile specifice incluziunii copiilor cu CES în instituțiile din învățământul de masă [5, p. 20].

Totodată, Legea învățământului preuniversitar nr.

198/2023, art. 67, secțiunea 1, (1), declară: „Statul garantează dreptul la o educație incluzivă de calitate tuturor beneficiarilor primari ai educației, respectând principiul incluziunii, prin respectarea dreptului la educație al fiecărui copil, fiind asigurate cadrul și condițiile pentru atingerea finalităților educaționale, dezvoltarea comportamentelor adaptative, a abilităților cognitive, formarea unor relații afective pozitive, asigurarea stării de bine, cu accent pe nevoile și pe particularitățile individuale ale fiecărui copil. (2) Educația incluzivă pune accentul pe interesele, abilitățile și nevoile de învățare unice, în special a copiilor expuși riscului de marginalizare, de excludere sau de a avea rezultate școlare scăzute” [11].

Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine vor viza următoarele: informarea părinților ai căror copii sunt școlarizați în instituția de învățământ de masă despre educația incluzivă și includerea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, informarea adaptată a elevilor, în funcție de vârstă și nivelul lor de înțelegere, precum și a personalului de conducere și a cadrelor didactice din unitățile școlare publice [12].

Potrivit Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016, art. 5, (f) educația incluzivă se referă la un sistem de educație deschis tuturor copiilor și fiecăruia în parte și la adaptarea continuă a școlii la copii. De asemenea, în literatura de specialitate întâlnim și conceptul de *shadow* (engl. „umbră”), iar în art. 63 al aceleiași ordin este specificată (d) prezența facilitatorului alături de copilul cu CES în unitatea educațională, pentru includerea acestuia în școlile din învățământul de masă [13].

Un exemplu praxiologic în acest sens este faptul că, pentru o parte dintre copiii cu cerințe educaționale speciale, încadrați în grad de handicap sever sau cu probleme comportamentale, ADHD, în contextul incluziunii lor în unitățile școlare din învățământul de masă din România, se optează pentru prezența unui cadru de sprijin, care contribuie la facilitarea procesului de învățare prin îmbunătățirea performanțelor școlare și integrarea în colectivitate. Important este și parteneriatul și colaborarea cu echipa multidisciplinară care lucrează cu elevul cu CES, participarea la activități educaționale în sala de clasă, de sport, bibliotecă, laboratorul de informatică și altele, precum și în mediul extrașcolar.

La nivel național și internațional, există din ce în ce mai multe cazuri când elevii cu CES, care dețin un diagnostic concret sau nu sunt diagnosticați, reclamă includerea alături de elevii tipici, școlarizați în cadrul instituțiilor din învățământul de masă. De aceea, formarea profesională continuă și mentoratul cadrelor didactice în domeniul educației incluzive a devenit o necesitate, pentru a le putea oferi elevilor cu cerințe educaționale speciale o educație de calitate și adecvată, conform nevoilor acestora în plan socioeducațional și emoțional.

Pentru asistența eficientă a incluziunii elevilor cu

cerințe educaționale speciale este necesar să se asigure un suport adecvat, prin intermediul profesorului de sprijin, iar de la cadrul didactic se așteaptă metode, strategii tradiționale și inovative, corelate cu mijloace informatice moderne, procedee de lucru și materiale didactice adaptate, atractive, interactive, în funcție de tipurile de inteligență identificate la elevii cu CES, urmate de valorificarea acestora în procesul instructiv-educativ în interdependență cu stilul de învățare al elevilor cu CES, în vederea atingerii obiectivelor educaționale scontate. Acestea trebuie să se axeze pe o cunoaștere aprofundată a caracteristicilor individuale ale elevului cu CES de către toată echipa de specialiști care contribuie la incluziunea sa, în vederea întocmirii unor programe educaționale individualizate, ale căror obiective specifice și activități educaționale vor fi stabilite împreună cu elevul și cu părinții lui.

De asemenea, după elaborarea acestor documente educaționale, se va acorda o atenție deosebită și modalităților prin care ele vor fi implementate în demersul educațional; pe parcursul derulării lor, se va monitoriza impactul generat în raport cu performanțele școlare obținute de elev, dezvoltarea interesului și motivației pentru învățare, factori reflectați în rezultatele școlare, evaluându-se periodic și competențele dobândite la disciplinele studiate, însumând reușita școlară.

La anumite intervale de timp prestabilite, aceste programe școlare adaptate vor fi revizuite, observându-se conținuturile însușite, eventuala simplificare a unora dintre ele, reformularea unor cerințe conform gradului de înțelegere al elevului vizat, repetarea unor secvențe sau activități educaționale pentru consolidarea cunoștințelor și facilitarea însușirii optime a informațiilor transmise, în funcție de situația concretă și particulară a fiecărui elev cu CES.

Triada elementelor din procesul de învățământ, predare-învățare-evaluare, trebuie să se desfășoare în condiții optime, adaptate, centrate pe elev, ținându-se cont de discrepanța dintre vârsta cronologică și cea mintală, la nivel cognitiv, pentru a putea adapta abordarea elevilor cu CES din punct de vedere educațional, precum și transmiterea cunoștințelor, stilul de învățare și modul de asimilare a achizițiilor, oferirea de suport educațional din partea cadrelor didactice și specialiști, a profesorului de sprijin, colaborarea dintre cadrele didactice angrenate în procesul incluziunii elevilor cu CES, valorificarea experiențelor anterioare ale elevilor cu CES, aplicarea performanțelor școlare, ca finalitate a învățării, folosirea povestirilor și a poveștilor sociale pentru stimularea motivației și a interesului pentru învățare, examinarea și rezolvarea problemelor sub aspect pluri- și interdisciplinar, în raport cu învățarea la mai multe discipline școlare, implicarea în activități extracurriculare [4, pp. 15, 22, 27].

Astfel, un element important este și proiectarea activității de evaluare educațională a acestei categorii de elevi școlarizați în învățământul de masă, alături de elevii tipici. Cadrul didactic trebuie să asigure o evaluare optimă a rezultatelor obținute de către elevi. În vederea stabilirii progresului școlar și a performanțelor academice înregistrate de aceștia, profesorul va demara procesul axându-se pe următoarele întrebări: *Ce voi evalua?, Cum voi evalua?, Cu ce voi evalua?, Pentru ce voi evalua?, Pe ce bază voi evalua?* Adaptarea procesului de evaluare și de management al clasei în care se practică incluziunea elevilor cu nevoi speciale implică schimbarea de strategii, metode didactice, tehnici și sarcini de lucru, adecvarea procesului educațional, individualizarea programelor de studiu în funcție de cerințele educaționale speciale ale copilului și a comportamentului manifestat de către cadrul didactic în demersul la clasă.

Implementarea educației incluzive reclamă sesizarea faptului că rolul cadrului didactic este acela de a favoriza procesul de învățare pentru fiecare elev în parte și de a fi un ajutor activ al acestuia [3]. În cadrul procesului instructiv-educativ, cadrul didactic care practică educația incluzivă trebuie să abordeze procesul de învățare sub aspect interactiv, să negocieze obiectivele propuse pentru activitățile educaționale. Ca metode didactice prioritare, se va aplica demonstrația și aplicația, deoarece elevii cu CES au mai mare nevoie de explicații suplimentare, însoțite de demonstrație și ilustrarea aplicativității în practică, pentru a-și fixa cunoștințele teoretice transmise de către profesor. Un alt factor important este evaluarea continuă și ritmică pe parcursul modulelor școlare, reprezentată în Figura 1.

Figura 1. Planul piramidei după J.-Sh. Shumm [14, p. 25]

Un rol deosebit de important îl ocupă conexiunea inversă, care permite oferirea de feedback atât de la profesor la elev, privind rezultatele obținute pe parcursul activităților educaționale, nivelul de implicare, modalitatea de reacție și de rezolvare a unor situații în diferite contexte,

gradul de colaborare și lucrul individual sau în cadrul echipei, precum și îmbunătățirea unor aspecte, cât și de la elev la profesor, în legătură cu desfășurarea activităților propuse, cu privire la proiectare, gradul de adaptare și înțelegere a informațiilor transmise, facilitarea contextului în care elevul cu CES poate să interacționeze cu ceilalți. Pe parcursul activităților, elevii cu CES necesită sprijin permanent din partea echipei de specialiști implicați în procesul de incluziune. Însă și cadrele didactice primesc sprijin prin intermediul mentoratului legat de activitatea pedagogică cu elevii cu CES [4, p. 25].

În cadrul unității școlare și la nivelul clasei, profesorul nu îndeplinește doar rolul de pedagog. Se pot adăuga și cel de facilitator al instruirii și chiar cel de consilier, în ceea ce privește latura educațională, din perspectivă psihologică și spirituală, pentru a le asigura elevilor cu cerințe educaționale speciale starea de bine emoțională, relațională și spirituală [8, p. 13]. În Codul de etică al cadrului didactic (2016), în capitolul *Norme de conduită în relațiile cu părinții/alți reprezentanți legali ai copiilor*, se menționează și consilierea părinților/a altor reprezentanți legali privind opțiunile de formare și dezvoltare adecvată a copiilor lor, din punctul de vedere al evaluării psihopedagogice și pentru a satisface interesul superior al copilului [2, p. 6].

Un alt rol al cadrului didactic este cel de mentor, atât pentru elevii săi, cât și pentru colegi, sau în parteneriat cu alți specialiști din școală sau din afara ei, în colaborare cu profesorii din învățământul special implicați în procesul de incluziune a elevilor cu CES, realizând împreună activități educaționale. Astfel, Cook și Friend propun conceptul de *co-teaching* ca fiind activitatea a „două sau mai multe cadre didactice care desfășoară în comun activități instructive cu un grup mixt de elevi în același spațiu fizic”. Pot fi implementate următoarele tipuri de *co-teaching*: predare în echipă sau *team-teaching*, predare în paralel, predare pe centre, predare alternativă, predare asistată (acordarea de sprijin), predare-observare [6, pp. 58-62].

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Astfel, în urma finalizării unui curs de formare profesională continuă în domeniul educației incluzive, cadrele didactice din învățământul de masă vor deține competențe în domeniu care vor favoriza dezvoltarea și colaborarea atât cu personalul din școală, cât și cu părinții elevilor tipici și părinții elevilor cu CES, precum și cu alți membri din comunitate, în vederea îmbunătățirii practicilor pedagogice incluzive. Totodată, se recomandă implicarea tuturor actorilor educaționali și comunitari în incluziunea socioeducațională și culturală a elevilor cu CES prin optimizarea procesului instructiv-educativ și terapeutic-recuperator, iar cadrele didactice care practică incluziunea trebuie să se

perfecționeze în domeniul psihopedagogiei speciale, devenind capabile să planifice și să proiecteze traseul educațional al elevilor cu cerințe educaționale în mod corespunzător, creând un mediu incluziv în sala de clasă și asigurându-le oportunitatea de a înregistra progres academic pe parcursul școlarizării.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
2. Codul de etică al cadrului didactic. Chișinău: MECC, 2016.
3. Darii L. Particularitățile activității cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu CES în mediul școlar. În: *Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științele educației*, nr. 9 (109), 2017, pp.156-163.
4. Eftodi A., Bălan A. Educația incluzivă: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil. Vol. 3. Chișinău: Lyceum, 2016. 128 p.
5. Gherguț A. Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași: Polirom, 2016. 228 p.
6. Gherguț A., Frumos L. Educația incluzivă. Ghid metodologic. Iași: Polirom, 2019, 343 p.
7. Goraș-Postică V. Educația incluzivă în Republica Moldova: repere legislativ-reglatorii actualizate și inegalități perpetuate. În: *Studia Universitatis, Seria Științele educației*, nr. 5 (115), 2018, pp.13-17.
8. Goraș-Postică V. Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic. În: *Didactica Pro...* nr. 2-3 (120-121), 2020, pp. 15-20.
9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare *Moldova Europeană 2030*. Pe: <https://gov.md/ro/moldova2030> (Accesat la 2.02.2014).
10. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2012, nr. 155-159/508.
11. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. În: *Monitorul Oficial al României*, 2023, Partea I, nr. 613.
12. Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine. Pe: <https://copii.gov.ro/1/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/> (Accesat la 2.02.2024).
13. Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale. În: *Monitorul Oficial al României*, 2016, Partea I, nr. 1019.
14. Rusov V., Șova T. Educația incluzivă: Ghid metodic pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Bălți: S.n., 2021. 111 p.